

11.CARACTERÍSTICAS E MODIFICAÇÕES INICIAIS DO PRONAF²⁷

Jonas Rodrigo Gonçalves²⁸

Selton Lucas Barbosa Gonçalves²⁹

RESUMO

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) é um dos maiores programas brasileiros que visa o desenvolvimento da agricultura familiar. Observamos diversos problemas desde o surgimento do programa. Embora apresente diversos erros em sua constituição, o PRONAF é uma grande estrela na agricultura familiar. Desta forma, o objetivo deste artigo se resume nas mudanças constitucionais em que o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar passa diariamente. Nota-se que as alterações do PRONAF têm importante papel na economia do Brasil. Trata-se de uma revolucionária política pública do estado brasileiro. A informação citada neste artigo gera importantes conclusões sobre o cenário familiar brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE

AGRICULTURA. RURAL. PRONAF.

²⁷ Artigo oriundo de pesquisas no grupo de Iniciação Científica da Faculdade Processus em Direito e Políticas Públicas, sob a orientação do professor MSc. *Jonas Rodrigo Gonçalves*.

²⁸ Mestre em Ciência Política (Políticas Públicas, Direitos Humanos e Cidadania). Especialista em: Letras: Revisão de Texto; Formação em Educação a Distância; Docência no Ensino Superior; Didática no Ensino Superior em EAD; MBA em Gestão do Agronegócio. Licenciado em Filosofia e em Letras (Português e Inglês). Escritor, autor de 36 livros didáticos e acadêmicos. Coordenador dos grupos de pesquisa: Direito e Políticas Públicas; Políticas Públicas Rurais, Agronegócio e Gestão Ambiental; Português Jurídico; Língua Portuguesa e Carreiras Públicas.

²⁹ Graduando(a) em *Direito* pela Faculdade Processus (Brasília/DF). Autor(a) do artigo “Características e Modificações Iniciais do Pronaf”. Participante do grupo de pesquisa *Direito e Políticas Públicas*, da Faculdade Processus, e do grupo *Políticas Públicas Rurais, Agronegócio e Gestão Ambiental*, da Faculdade CNA, sob coordenação do professor MSc. *Jonas Rodrigo Gonçalves*. Palestrante no Seminário de Pesquisa da Faculdade Processus em 2018.

FEATURES AND INITIAL MODIFICATIONS OF PRONAF

ABSTRACT

The National Program for Strengthening Family Agriculture (PRONAF) is one of the largest Brazilian programs aimed at the development of family agriculture. We have observed several problems since the program began. Although it presents several errors in its constitution, the PRONAF is a great star in the familiar agriculture. In this way, the purpose of this article is summarized in the constitutional changes in which the National Program for Strengthening Family Agriculture goes daily. It should be noted that PRONAF's alterations play an important role in Brazil's economy. It is a revolutionary public policy of the Brazilian state. The information cited in this article generates important conclusions about the Brazilian family scenario.

KEYWORDS

AGRICULTURE. RURAL. PRONAF.

INTRODUÇÃO

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) é um dos maiores programas brasileiros que visa o desenvolvimento da agricultura familiar. O programa atinge todos os estados do Brasil e mostra-se como um modificador da realidade de muitas pessoas. O Pronaf cede créditos e diversos auxílios para agricultores familiares e mantém uma ótima relação de retorno. Ele se baseia em investimentos em créditos de custeio e prestação de serviços e atividades gerais e tem um prazo de ano/safra para aqueles que usufruem de seus benefícios.

Observamos diversos problemas desde o surgimento do programa. Entretanto, é destacável o fato de que ainda hoje ressurgem diversos problemas antigos.

Embora apresente diversos erros em sua constituição, o Pronaf é uma grande estrela na agricultura familiar. O programa mostra-se eficaz.

Desta forma, o objetivo deste artigo se resume nas mudanças constitucionais em que o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar passa diariamente. E, também, sintetizam-se suas principais características.

Nota-se que as alterações do Pronaf têm importante papel na economia do Brasil. E, além disto, percebe-se o relevante papel social gerado por ele.

O estudo sobre o Pronaf é completamente necessário para a avaliação brasileira. Trata-se de uma revolucionária política pública do estado brasileiro.

A informação citada neste artigo gera importantes conclusões sobre o cenário familiar brasileiro. A agricultura nada mais é que o principal vetor da economia brasileira.

O PRONAF E SEU DESENVOLVIMENTO DIÁRIO

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar (Pronaf) foi originado em 1996 para combater um conflito histórico de distorções e exclusões apresentado pela repartição brasileira do crédito rural de parte da fração de produtores rurais. Ele surgiu com o objetivo de incentivar a ampliação da agricultura

familiar no Estado Brasileiro. O programa espalhou-se rapidamente por todas as regiões brasileiras, situando-se basicamente em todos os municípios do Brasil.

O Pronaf busca principiar, alargar, racionalizar, modernizar e melhorar a infraestrutura crucial para o fortalecimento da agricultura familiar e a expansão de prestação de apoio necessário que procura promover investimentos fundados em contratos negociados entre os que são beneficiados e o estado brasileiro.

O programa prevê o estímulo de capital referente a serviços de apoios ao progresso rural concedido por entidades públicas e privado, desde que estabelecidas corretamente. Para gerenciar de forma correta as carências e particularidades da agricultura familiar. É uma linha de atividade que tem como objetivo eliminar qualquer defeito que esteja impossibilitando o desenvolvimento rural em locais em que prevaleça a presença da agricultura familiar.

No início do programa, O Pronaf apresentava quatro principais linhas de ação, que se compreende por: a) Cursos e treinamentos que visam a qualificação profissional dos agricultores familiares; b) Criar e transferir novas tecnologias, por meio de ampliação rural e financiamentos de pesquisas, para agricultores familiares; c) Aplicação de capital designado às atividades produtivas do campo e crédito de custeio; d) Há, também, aos municípios em que a economia seja dependente das unidades agrícolas, o financiamento e melhoria da infraestrutura e dos serviços.

O programa é objetivado como um mobilizador de atividades da sociedade civil, por considerar essencial uma modificação dos métodos intervencionais do Estado no meio rural. Ao contrário de suas outras três linhas de ação, existe uma inovadora pretensão no Pronaf que gera mais implicações no estímulo de capital em infraestrutura e trabalhoso nos municípios. Refere-se indubitavelmente daquela que prevê o protagonismo dos agricultores familiares.

Atualmente, o Pronaf conta com doze grandes linhas de créditos, a saber: a) Pronaf Custeio; b) Pronaf Mais Alimentos; c) Pronaf Agroindústria; d) Pronaf Agroecologia; e) Pronaf Eco; f) Pronaf Floresta; g) Pronaf Semiárido; h) Pronaf Mulher; i) Pronaf Jovem; j) Pronaf Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares; k) Pronaf Cota-Parte; l) Microcrédito Rural.

De maneira fragilizada, em termos de inclusão nos mercados agropecuários e de eficácia técnica, o Pronaf atendeu uma antiquada reivindicação das instituições dos trabalhadores rurais que requisitavam a implantação e formulação de políticas desenvolvimentistas específicas para a maior fração da agricultura brasileira.

A ausência de condições de infraestrutura para a valorização do trabalho e as complicações aplicadas ao setor bancário que é contra um segmento dotado de incerta base patrimonial, e desqualificada a oferta de contrapartidas que façam parte de sua regular clientela – são dois básicos fatores na qual a geração de renda e ocupação do campo é inibida. Esse fato é chamado de *falha de mercado* pelos economistas, e é a justificativa pela qual existe uma política de crédito focada na agricultura familiar.

Contudo, é possível verificar três fatores essenciais:

- 1) Quem faz o papel de mediador entre os agricultores e as verbas do programa?
- 2) Qual o público-alvo do programa?
- 3) Quanto ao uso das verbas, o que os agricultores fazem?

O ingresso a diversos serviços do sistema financeiro nacional eram negligenciados aos agricultores familiares, de forma que é importante destacar, que, neste processo os principais atores sociais rurais tiveram um papel importantíssimo na implantação do Pronaf no país, por meio de lutas e organizações que hoje é encarado como uma bandeira histórica para o Brasil.

Mesmo que os sindicatos patronais tenham uma nítida atuação na aplicação do programa, a Confederação Nacional de Agricultura não participou do acordo no plano nacional. O chamado ex-secretário de Agricultura do estado de São Paulo, em 1997 no *Agrishow*, Francisco Graziano, diz ter coletado pedidos que solicitassem pelo aumento do teto limite, de R\$ 15 mil para R\$ 30 mil, do crédito de investimentos. A agricultura familiar, que está contida nos critérios do Pronaf, só poderia ser concretizada como o produto de negociação política, já que, mesmo que fosse considerado o firme respaldo dos critérios confiáveis das estatísticas aplicadas. Os principais atuantes desse programa foram: CONTAG, SPA/MA, DAPTER/MA, FNSA e a Casa Civil da Presidência da República.

Em 1999, após o reconhecimento de segmentação dos beneficiários e para atender ainda mais as necessidades dos agricultores familiares, foram elaboradas mais três linhas importantes linhas de crédito, para os grupos B, C e D. Operada unicamente pelo Banco do Brasil, o denominado “crédito rotativo” (também reconhecido como Rural Rápido) fora a primeira linha de crédito. O crédito atua de

forma conveniente, na qual o agricultor, de acordo com sua necessidade, poderá utilizar os recursos como um cheque especial. Esse tipo de crédito é utilizado, em sua maioria, pelo grupo D (aqueles que têm um maior acúmulo de capital). Buscando o desenvolvimento coletivo, fora criada a segunda linha de crédito, na qual é destinado à cooperativas e associações e outras pessoas jurídicas, que são formadas, principalmente, por beneficiários do Pronaf. Como terceira linha, fora criado o Pronaf -Agregar, que é destinado ao financiamento de projetos coletivos ou individuais, em que envolvam: prestação de serviços, infraestrutura, beneficiamento de produtos, marketing, etc. De acordo com os critérios de renda – e a dimensão da exploração – os extrativistas, pescadores artesanais e os aquicultores e os silvicultores, de acordo com a dimensão de exploração e os critérios de renda.

O fato de que a quantidade de agricultores que foram beneficiados pelo PRONAF foi consideravelmente alta e, que, o volume disponibilizado de recursos por ano (principalmente desde a safra agrícola dos anos 2002/2003) aumentou com certa firmeza e fez com que a consolidação do programa fosse feita em menos de vinte anos.

De forma severa, o programa aplica a norma conforme a qual 80% da renda obtida pela família precisa vir do meio agrícola e/ou agropecuário. Isso faria com que eliminasse pessoas com boas formações como: advogados, médicos e professores que possuam um sítio e os milhões de estabelecimentos, do qual a reprodução é dependente, fundamentalmente, de fontes exteriores. E que, ao mesmo tempo, os critérios que buscam determinar o público-alvo do Pronaf -C mostram um claro objetivo de escapar de milhares de profissionais que detêm áreas inferiores a pelo menos cinco módulos rurais e aos agricultores patronais.

As unidades que não atendem ao critério de que a oferta agrícola não atinge o que é necessário para a renda familiar chegue a partir do próprio estabelecimento, não têm certa expectativa de participação do programa. Logo, estabelecimentos com áreas menores que quatro módulos e estabelecimentos que empreguem até no máximo dois trabalhadores assalariados não fazem parte do público iminente do Pronaf -C.

O estado assumiu a responsabilidade de administrar as despesas, gerenciar as taxas de juros e, basicamente, realizar operações das quais cobririam os riscos que eventualmente apareceriam no sistema bancário para que as linhas de financiamentos do Pronaf adquirissem efetividade. Em 2004, as fontes que

financiavam o programa foram ampliadas. O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) foi o grande protagonista de recursos e representou aproximadamente 80% do total de 1996 até 2004.

Outras das principais fontes são: o Tesouro Nacional, com as verbas concedidas no Orçamento Geral da União; Fundos Constitucionais do Centro-Oeste (FCO) e os Fundos Constitucionais do Nordeste (FNE), que foram criadas em 1988 pela Constituição com o objetivo de ajudar o desenvolvimento das regiões mais necessitadas; os Bancos Cooperativos: Bancoob e o Bansicredi, atuantes com convênios juntamente ao Banco do Brasil e a Exigibilidade Bancária – que atua de forma que um percentual dos recursos obtidos pelos bancos (comerciais), que são depositados no Banco Central, faça parte do processo. De certa forma, em 2004, os principais operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, se limitava, basicamente, no Banco do Nordeste e no Banco do Brasil, que são instituições públicas.

A elaboração do PMDR – que é exemplificado como um documento oficial municipal e auxilia na obtenção dos recursos essenciais para a efetivação de ações que são orientadas para a fortificação do da agricultura familiar, até mesmo aquelas que não são contempladas pelo Pronaf – colabora com a participação satisfatória dos agricultores familiares. Somente os municípios – anualmente selecionados - que disponham do PMDR e a aprovação do CMDR podem solicitar os financiamentos providos do Pronaf.

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), aprovaria projetos contidos no PMDR, dando apoio ao Pronaf, seguindo de relatos à sua respectiva Secretaria Estadual que, por sua vez, investigaria o plano e o descreveria ao Conselho Estadual (que compete a autorização final). No início, apareceram planos de trabalhos, que continham somente projetos que poderiam ser financiáveis pelo Pronaf. Eram projetos que resultavam de diálogos entre os principais formuladores (geralmente técnicos que tinham ligação aos CMDR) e as principais prestadoras de serviços (instâncias coordenadoras) que faziam parte do programa, principalmente a equipe central de técnicos (SDR/MA/DATER). A contratação de recursos por meio da Caixa Econômica Federal – que é o agente financeiro responsável pelo repasse aos municípios - foram baseados nesses planos de trabalho.

Além do mais, foi à criação do Pronaf que legitimou a categoria social de agricultores familiares, por parte do estado. Que até aquele momento, eram

marginalizados em benefícios das políticas públicas agrícolas. São exemplos dessa categoria: pequenos produtores, produtores de baixa renda, produtores familiares ou agricultores de subsistência (termos genéricos).

Graças a essa distinta classificação dos agricultores, as normas de financiamentos foram mais adaptadas à realidade dos segmentos sociais. As categorias de beneficiários afirmam que a modalidade chamada de Financiamento da Produção – que detém recursos para investimentos e custeio – está designada ao apoio de capital dos agricultores familiares. A promessa financeira visa auxiliar, principalmente, a as parcelas com baixas faixas de renda e aquelas com maiores dificuldades produtivas.

Em 2000/2001, foi percebido que a Região Sul obteve 62% dos contratos, que foi a maior porcentagem em relação as outras regiões. O Centro-Oeste deteve cerca de 3% do total de contratos executados na mesma safra, enquanto as regiões Nordeste, Sudeste, Norte detiveram cerca de 22%, 11% e 3,5%, respectivamente. É importante notar que a Região Nordeste foi a segunda mais beneficiada da safra e que isso mostra um positivo processo inclusivo dos agricultores que, normalmente, eram marginalizados aos benefícios, naquela região, do Programa. Na safra de 2009/2010, a Região Sul ainda detinha cerca de 50% de todos os contratos do programa. Podemos citar dois aspectos extremamente importantes nestas informações. Vemos que os contratos da Região Nordeste aumento gradativamente ao passar dos anos, porém seu percentual mantém-se atrás da Região Sul e a quase nula participação das regiões Centro-Oeste e Norte.

Nesta seção são expostas duas modalidades importantes de *concentração* do crédito rural do PRONAF. Por um lado, os recursos do PRONAF-C destinam-se, em sua esmagadora maioria, aos *estados do Sul* e, em 1997, também a *Minas Gerais*. Por outro, a integração contratual com a *agroindústria do fumo* absorve, sobretudo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, cerca de metade das aplicações de custeio. (ABRAMOVAY E VEIGA, p.30, 1999)

Contratos relativos à agroindústria que dão garantias de comercialização e os contratos baseados em patrimônios – que garantem a renda necessária para oferecer aos bancos como contrapartidas e os empréstimos bancários – são os dois principais segmentos em que o crédito do programa tende a se concentrar, mesmo que destinados à agricultura familiar. Entre 1996 e 1997, a porção de agricultores

alcançados pelo crédito de custeio aumentou de forma notável o montante de 16,5%.

Em apenas doze meses de execução do Pronaf, 107 mil agricultores foram atingidos pelos créditos de investimentos, mas de certa forma, não podemos presumir que a totalidade da agricultura familiar brasileira é representada unicamente pelos números de contratos de investimentos de custeio do Pronaf.

Com o passar dos anos, desde a inicialização do programa, o Pronaf passou por diversas situações que alteraram a sua natureza institucional e normativa, que tiveram como finalidade, um aprimoramento do sistema financeiro para a melhoria inevitável de suas ações. É possível dividir em três diferentes fases, o conjunto de mudanças que afetaram o Pronaf com o passar dos anos. A primeira fase pode ser compreendida entre os anos de 1996 e 1999, foi caracterizado pela diminuição contínua das taxas de juros (que passou de 12% por ano/safra em 1996 para 6,75% por ano/safra em 1999). E ainda mais, aqueles agricultores que eram excluídos no início do programa, passaram a ter mais acessibilidade e a receberem os diversos benefícios do programa, o que mostrou que historicamente, a quantidade de famílias afetadas positivamente cresceu de forma significativa.

A segunda fase que fez parte dos anos de 1999 e 2008 baseou-se na divisão, em seis grupos distintos, daqueles que recebiam os benefícios do Pronaf. Eles foram separados de acordo com a renda familiar bruta anual. Esta alteração foi promovida em 10/08/1999, e integra-se na Resolução 2.629, e foi alterado no capítulo 10 do CMRP pelo CMN. Após esta alteração, o programa adequou-se mais apropriadamente a situação real do país e pode alcançar e expandir os limites dos segmentos da agricultura familiar que até então não eram atingidos.

A Região Sul tem diminuído sua participação numérica dos contratos de custeio em cerca de oito pontos percentuais quando relacionado a 1996, mas, ainda assim, detém sozinha, 67% das aplicações de valores e 69% do total. E ainda mais, sobre o crédito de investimentos, a Região Sul dominou 63% dos processos contratuais e 61% do valor. A situação de 1996 foi confirmada pelos dados do ano de 1997, na qual o Nordeste, embora, com o passar dos anos, aumentou o número de tomadores do crédito de custeio e na situação valorativa dos envolvidos, tem uma limitada participação entre os que são capazes de tomar um empréstimo bancário do Pronaf. Em 1996, Minas Gerais destacou-se por sua participação nos créditos do

Pronaf. Cerca de 90% dos contratos da região Sudeste foram glorificados em Minas Gerais.

De toda forma, a presença do estado do Rio de Janeiro, São Paulo e o Espírito Santo, estados do Centro-Oeste e Rondônia que, embora exista uma agricultura familiar importante, permanece insignificante aos olhos do Pronaf -C. As regiões que formam parte do Sul do Brasil, tais como: Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Sul de Minas e Alto Uruguai são as principais regiões onde a agricultura familiar mais pode alcançar os mercados dinâmicos. Um fato que pode ser evidenciado é que os créditos do Pronaf encontram-se, fundamentalmente, em municípios e estados em que há maior força econômica por parte da agricultura familiar.

Pode-se analisar de forma metódica o montante obtido por crédito na safra de 2000/2001 que foi de, aproximadamente, 4,2 bilhões de reais, enquanto nas safras seguintes esse valor aumentou gradativamente e foi distribuído entre mais de 2.000.000 de contratos. Destaca-se o crescimento numérico do programa, em que se notou um percentual acumulativo de mais de 147%. Em 2006. Na safra de 2002/2003, o número de contratos formados pelo programa manteve-se abaixo da média esperada, não superando a casa do milhão. Entretanto, na safra seguinte – referente aos anos de 2003/2004 -, o número de contratos cresceu vigorosamente chegando ao seu teto máximo na safra de 2005/2006.

Infelizmente, após o aumento do número de contratantes em 2005/2006, ao proceder dos anos, o número de contratos de financiamento diminuiu levemente. Embora se notasse uma situação parecida com a que ocorreu em 2003/2004, quando ocorrerá o grande avanço numérico. O Governo Lula manteve e cumpriu suas promessas quanto as políticas públicas relacionadas à agricultura familiar, que elegeu e promoveu o desenvolvimento rural do país como uma prioridade. Além disso, aconteceu, efetivamente, o processo de inserção de novos agricultores para que pudessem receber os benefícios do Pronaf.

Caso os agricultores que, pelo Pronaf -C, consigam aumentar a renda mensal com base na agroindustrial, os objetivos desta linha estariam sendo cumpridos. Entretanto, não é possível fazer uma avaliação meticulosa nesse sentido. A integração da agroindústria tem forte expressão nas regiões em que predomina o crédito de custeio. O peso da agroindústria de fumo que tem se revelado no Pronaf-C surgiu como um fator preocupante no final do século XX.

Em 1999, no Paraná, 16% dos recursos de custeio recebidos pelo estado são destinados ao peso do fumo. Enquanto o estado de Santa Catarina a porcentagem era ainda maior: 55% dos recursos eram destinados ao fumo. Além disto, no estado do Rio Grande do Sul – que era o maior estado relativo ao crédito do Pronaf -, o fumo representou 46% do crédito. A maior parte do financiamento do fumo no estado do RS vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador que representava a maior concentração dos contratos do Pronaf.

Outra reestruturação do programa foi com relação às declarações de aptidão fornecidas aos agricultores. No caso do crédito para custeio e investimento para os beneficiários da reforma agrária, enquadrados no Grupo A, elas passaram a ser fornecidas pelo INCRA. Para os demais grupos de agricultores, o Ministério do Desenvolvimento Agrário habilitou os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, os serviços públicos de extensão rural e os Sindicatos Rurais a emitir essas declarações. (SCHNEIDER, MATTEI E CAZELLA, p.8, 2004)

O Pronaf já apresentou um período em que houve um direcionamento muito forte para o crédito de financiamento de safras anuais e uma baixa interferência para os problemas que se relacionavam com a infraestrutura defeituosa do sistema de produção. Por isso, destaca-se o fato de que a modalidade do crédito para custeio representou um valor significativo no volume total dos recursos e que a modalidade de crédito de investimento iniciou-se após o ano de 1997.

Foi verificado um aumento de 176% no total de recursos para as finanças que foram disponibilizadas no período de 2008/2009, atingindo um valor próximo a R\$ 11 bilhões de reais. Esse fato relaciona-se ao montante que os beneficiários da política detiveram por disponibilidade de recursos crescente. O que explica o fato de que ocorreu uma diminuição do número de contratos e um aumento do montante disponibilizado de recursos é a ampliação dos agricultores familiares pertencentes aos grupos C, D e E que já eram consolidados e tinham maior renda como beneficiários prioritários, em relação aos outros grupos de renda inferior do programa.

Deste modo, pode-se supor que os chamados agricultores familiares podem acessar um grande volume de crédito juntamente às entidades financeiras brasileiras que relacionam seu trabalho ao Pronaf.

Na safra referente aos anos de 2009/2010 ocorreu uma diminuição de 3% do montante total de créditos do programa. Isso provavelmente se deveu ao fato de que ocorreu uma crise econômica global a partir dos anos de 2008/2009, que pode ter

provocado efeitos negativos sobre a trajetória do crescimento anual do montante de recursos financeiros, já que ocorreram diminuições no volume do crédito disponível. Todavia esse efeito negativo logo foi interrompido já que no plano safra para agricultura familiar dos anos de 2010/2011, 16 bilhões de reais foram destinados para investimentos e custeio.

A crescente necessidade estatal de estimular formas de manutenção descentralizadas para promover um aumento da eficiência no uso dos recursos e expansão das formas de acesso para a população com o objetivo de obter uma melhoria na democratização é gerada pela ênfase dada ao CMDR que se deve a circunstância que, diferentemente da divisão de crédito rural, o Pronaf Infraestrutura, busca promover o envolvimento de comunidades rurais e de agricultores familiares para concepção e fiscalização das políticas públicas.

É inegável o fato de que hoje esse Programa se traduziu em uma das principais políticas públicas de incentivo e estímulo ao desenvolvimento da produção familiar do país, dando vez e voz a um segmento produtivo da agropecuária brasileira que historicamente foi discriminado e excluído. (MATTEI, p.10, 2014)

Por meio dos CMDR, buscava-se produzir um espaço saudável com poderes de legitimar iniciativas de conduções locais, para que o espaço de atuação política não se restringisse a uma arena, zelando pela correta aplicação de recursos. Desta forma, para que as regiões conseguissem obter recursos do programa, fora criada uma metodologia elaborativa de planos que se antecipava para a participação de entidades locais da sociedade (sindicados, associações, ONGs, etc.) e a criação formal de um espaço essencialmente público para negociação, atribuindo o trabalho de coordenar e planejar políticas públicas e ações que afetariam os agricultores.

Constatava-se que cerca de um terço dos produtores que obtiveram o crédito em 1996 tinham o faturamento agrícola anual abaixo de R\$ 5000. Na grande maioria dos casos, os recursos eram destinados ao financiamento da agroindústria. Percebe-se que em 1997, 387 728 beneficiados foram atendidos, de acordo com sua demanda, baseados na exigibilidade bancária. Não existe uma forma exata para descobrir se o PRONAF-C integra agricultores até então excluídos do sistema ou se demonstra apenas uma diminuição das taxas de juros dos que já tinham acessado o crédito anteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Pronaf cedeu diversos créditos para agricultores familiares como forma de auxílio. Ele baseou-se em diversos investimentos em créditos de custeio e auxílios com atividades e serviços. O programa visou o desenvolvimento da agricultura familiar. Houve prazos de ano-safra para os que utilizaram do crédito.

Desde a primeira aparição, observou-se o surgimento de vários problemas. Inferimos que diversos problemas ressurgiram nos dias atuais.

O Pronaf mostrou-se eficaz. Mesmo com todos os seus problemas, o programa se destacou na agricultura familiar.

O objetivo deste artigo apresentou as mudanças constitucionais na qual o programa foi submetido. E compilou suas principais características.

Ele gerou mudanças sociais. E, além do disto, apresentou importante papel na economia. Podemos afirmar que é uma política pública revolucionária. Percebemos que o estudo desta política é essencial. Vimos que o a agricultura essencial para economia do Brasil. O artigo gerou conclusões relativos a agricultura familiar brasileira.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, Ricardo; DA VEIGA, José Eli. *Novas Instituições para o Desenvolvimento Rural: o caso do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)*. Brasília, abril de 1999. Disponível em <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3949>

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. *Metodologia Científica e Redação Acadêmica*. 7.ed. Brasília: JRG, 2015.

MATTEI, Lauro. Evolução do crédito do pronaf para as categorias de agricultores familiares A e A/C ENTRE 2000 e 2010. *Revista Econômica do Nordeste*. Fortaleza: Revista econômica do Nordeste, v.45, n. 3, p.58-69, jul-set. 2014. Acesso em: 12 jun. 2018. Disponível em < <https://ren.emnuvens.com.br/ren/article/view/119/98>>

MATTEI, Lauro; SCHNEIDER, Sergio; CAZELLA, Ademir Antonio. *Histórico, caracterização e dinâmica recente do pronaf* – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Porto Alegre: Políticas Públicas e Participação Social no Brasil Rural, p. 21-50, 2014. Acesso em: 12 jun. 2018. Disponível em <https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Schneider/publication/269576454_Historico_caracterizacao_e_dinamica_recente_do_Pronaf_-_Programa_nacional_de_fortalecimento_da_agricultura_familiar/links/5645226708ae646e6cc2059/Historico-caracterizacao-e-dinamica-recente-do-Pronaf-Programa-nacional-de-fortalecimento-da-agricultura-familiar.pdf>

AGRO EM QUESTÃO

Revista de Iniciação Científica da Faculdade CNA

**AGRO EM QUESTÃO: REVISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA
FACULDADE CNA**

ANO II (2018), Vol.II, nº 3 – ISSN 2594-5866

(PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018)

**BRASÍLIA-DF
JUNHO DE 2018**

Faculdade CNA

Diretor Geral:
Daniel Klüppel Carrara

Coordenadora do Curso de Tecnologia em Gestão de Agronegócio:
Professora Sofia Mitsuyo Taguchi da Cunha

Coordenadora da Educação a Distância:
Professora Dyovanna de Polo de Souza Pinto

Coordenador de Políticas Editoriais:
Professor Jonas Rodrigo Gonçalves

Projeto Gráfico da Capa:
Assessoria de Comunicação – Instituto CNA

Revisão Ortográfica e diagramação: *Jonas Rodrigo Gonçalves*

Conselho Editorial:
Alan Fabricio Mailinski,
Joaci Franklin de Medeiros,
Jonas Rodrigo Gonçalves,
Laura de Souza Frade,
Paulo André Camuri.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

AGRO EM QUESTÃO: Revista de Iniciação Científica da Faculdade CNA

Faculdade CNA – ano II, vol.II, n. 3 (jan./jun.)-. Brasília-DF:

ICNA, 2018.

Semestral.
ISSN : **2594-5866**

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total, sem o consentimento expresso dos editores. As opiniões emitidas nos artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores, e estas não refletem, necessariamente, o posicionamento desta IES, dos órgãos desta publicação, de seu organizador ou de seu editor.

Sumário

01.Atribuição de valor à Agricultura Familiar [Jonas Rodrigo Gonçalves; Caroline Pereira Gurgel]	05-32
02. Técnicas de Síntese e de Resumo aplicadas a artigo sobre a Agricultura Familiar [Jonas Rodrigo Gonçalves et al]	33-46
03.Geomarketing e indicações geográficas [Alessandro Aveni; Elaine Silva Gonçalves]	47-62
04.Estudo de caso: análise de indicadores de desempenho e econômicos da bovinocultura de leite em uma propriedade no município de Peritiba-SC, de agosto de 2015 até julho de 2017 [Paulo André Camuri; Gustavo Bastos Soares; Leilane Lopes Ribeiro Oliveira; Thaís Gomes Carrazza]	63-87
05.Políticas públicas, meio ambiente e justiça [Jonas Rodrigo Gonçalves; Marcus Vinicius Barbosa Siqueira]	88-100
06.O ingresso da Caixa Econômica Federal no mercado de crédito agrícola - uma análise da evolução das contratações no período agrícola 2012 a 2017 [Éverton Ibarгойen Ribeiro; Henrique Almeida Miranda; Alexandre Ricardo Tozetto] ...	101-123
07.Soja brasileira no mercado chinês [Jonas Rodrigo Gonçalves; Jéferson Sousa Velozo; Werison Ribeiro de Machado]	124-137
08.Papel das políticas públicas de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono para redução dos Gases de Efeito Estufa (GEE) [Thiago Masson; Camila Silva de Queiroz; Joana Maria Fernandes Vieira; Pablo de Deus Ulisses]	138-159
09.As desigualdades enfrentadas no meio rural [Jonas Rodrigo Gonçalves; Caroline Pereira Gurgel]	160-173
10.Agricultura de Precisão: Ferramentas Utilizadas no Campo [Dyovanna Depolo de Souza Pinto; Gabriela Sousa de Oliveira; Nayara da Silva Dias]	174-195
11.Características e modificações iniciais do Pronaf [Jonas Rodrigo Gonçalves; Selton Lucas Barbosa Gonçalves]	196-209